

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846891>

УДК 7.05

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В РОБОТОТЕХНИКЕ

В.С. Филиппова,

студентка 1 курса магистратуры, напр. «Мультимедийный дизайн»

А.В. Стрижак,

ст.преп.,

РГУ им. Косыгина,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются примеры материалов и технологий, используемых в дизайне роботов. В робототехнике применяются разнообразные ресурсы. Они могут быть широко распространенными или только изобретенными. В статье представлены такие материалы как сталь, искусственный мех, гидрогель и другие. Изучение материалов основывается на примерах реальных роботов. А также рассмотрено для каких назначений подходят роботы из данных материалов. И какие есть преимущества и недостатки у представленных технологий и материалов.

Ключевые слова: робот, дизайн, материалы, внешний образ, современные технологии

MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN ROBOTICS

V.S. Filippova,

1st year graduate student, ex. "Multimedia design"

A.V. Strizhak,

Senior Teacher,

Russian State University named after Kosygin,

Moscow city

Annotation: The article examines examples of materials and technologies used in the design of robots. A variety of resources are used in robotics. They can be widespread or just invented. The article presents materials such as steel, faux fur, hydrogel and others. The study of materials is based on examples of real robots. And also considered for what purposes robots from these materials are

suitable. And what are the advantages and disadvantages of the presented technologies and materials.

Keywords: robot, design, materials, external image, modern technologies

В XXI веке сфера робототехники развивается стремительными шагами. Роботы больше не часть книжной фантастики, они встречаются повсеместно: начиная от детских игрушек и заканчивая роботами-спасателями. Именно поэтому подбор материалов для образа будущего робота крайне необходим в работе дизайнеров: в зависимости от назначения и способа использования зависят применяемые ресурсы, которые влияют на внешний вид изделия.

Прежде всего, необходимо уточнить понятие «робот». Некоторые определяют слово «робот» как электронно-механическое устройство: способное к целесообразному поведению в условиях изменяющейся внешней обстановки и выполняющее рабочие операции со сложными пространственными перемещениями [1]. Иное определение дает Большая советская энциклопедия – это «машина с антропоморфным (человекоподобным) поведением, которая частично или полностью выполняет функции человека (иногда животного) при взаимодействии с окружающим миром» [2].

Но мы будем основываться на следующем определении робота – это автоматическое устройство, чье назначение состоит в исполнении разнообразных механических операций, действующее по определенной программе [3].

Роботов можно классифицировать разными способами. По их назначению: промышленные, бытовые, социальные, медицинские, исследовательские, боевые [4]. Или по конструкции роботов: жесткие (твердые, слабо податливые материалы), мягкие (мягкотелые, из гибких, подобных живым тканям, материалов), робот-континуум (на шарнирах) и проч. Но не все материалы будут выгодно смотреться с дизайнерской точки зрения; например, социальный робот может быть мягким, с мехом, но подобная обивка будет неуместной на строительном роботе.

Самый главный материал, который применяется в большинстве роботов – металл. Например, литейные роботы компании KUKA (Германия) сделаны из жаропрочной специальной стали [5]. Металл, как основной материал в дизайне роботов, хорошо подходит для крепких конструкций, предполагающий активное использование с возможными физическими воздействиями: высокие температуры, удары, силовая нагрузка.

Другой самый популярный материал – пластик. Это очень распространенный ресурс: он применяется как в роботах-игрушках, так и в

серьезных и дорогих гаджетах. В качестве примера можно привести робота-пылесоса X-plore Serie 95 Animal Care от компании Tefal [6]. Однако пластик не самый прочный и надежный материал, он быстро ломается от физического воздействия или при неправильном хранении.

Но уже существуют роботы, в дизайне которых применяются и иные ресурсы, позволяющие им достигать определенных качеств и преимуществ.

Например, очень необычного робота создали в Гарвардском университете, США, 2016 год – Octobot (рус. Октобот; рис. 1). Данный робот создан посредством 3D-печати и мягкой литографии [7], при этом он не имеет ни одной твердой детали [8].

Рисунок 1 – Октобот

А в 2018 году ученые из Ратгерского университета, США создали необыкновенный материал для робота из электроактивного гидрогеля (рис. 2). Данный материал напечатали на 3D-принтере в виде человечков и, поместив в соленую воду, привели в движение посредством света и тока. Данный материал необычайно прогрессивен, поскольку позволит создавать мягких роботов, способных передвигаться самостоятельно, а также перемещать грузы благодаря сокращению отдельных частей их «тела» [9].

Рисунок 2 – Робот из гидрогеля

Такие материалы невероятно полезны, поскольку позволяют создавать мягких роботов. А данный вид роботов может применяться в хирургических операциях на более высоком уровне, чем вмешательство человека – ведь мягкотелый робот может подстраиваться под строение внутренних органов.

Существуют также и иные необычные материалы в дизайне роботов. В частности, в Корнельском университете, США (2019 год) был создан социальный робот, чей внешний вид каждый отдельный человек может подстраивать под свои предпочтения – Blossom (рус. Блоссом (в пер. цветок, бутон, цветение) (рис. 3) [10].

А суть заключается в использовании вязаного материала и деревянных элементов для внешнего образа робота. Именно поэтому внешний дизайн легко заменяется аналогичными материалами – вязанной оболочкой и деревянными «ушками».

Рисунок 3 – Blossom

Рисунок 4 – Qoobo

А в Японии компанией Yukai Engineering (2018 год) был создан другой социальный робот, чье поведение и, частично, внешний вид напоминает кошек – робот Qoobo (рус. Кубо) [11]. Цель данного робота – терапевтическое воздействие на людей; данный робот, как настоящая кошка, способен реагировать на слова и поглаживания – он виляет хвостом и имеет

едва уловимое «сердцебиение». Подобный робот может помочь людям успокоиться или дать возможность одиноким проявить ласку.

И у Qoobo подобран самый лучший вариант материала для внешнего вида, который прекрасно подчеркивает его дизайн и назначение – искусственный мех (рис. 4).

Подводя итог данной статьи, можно сказать, что материалы играют немаловажную роль в дизайне роботов. Роботы, как электронно-механическое устройство, еще не полностью смогли преодолеть эффект «зловещей долины», но правильно подобранная конструкция и материал могут сделать дизайн, внешний образ робота привлекательным и работоспособным.

Список литературы

[1] Робот: Финансовый словарь. [Электронный ресурс]. – URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/28702. (дата обращения: 11.12.2021).

[2] Робот: Большая советская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://bse.slovaronline.com/36537-ROBOT>. (дата обращения: 11.12.2021).

[3] Робот: Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Робот>. (дата обращения: 11.12.2021).

[4] Основы робототехники : учебное пособие для студентов вузов. / Е.Е. Ступина, А.А. Ступин, Д.Ю. Чупин, Р.В. Каменев; Новосибирский государственный педагогический университет, Факультет технологии и предпринимательства. – Новосибирск : Сибпринт, 2019. 160 с.

[5] Робот KUKA. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kuka.com/ru-ru/продукция-услуги/промышленная-робототехника/промышленные-роботы/литейные-роботы>. (дата обращения: 11.12.2021).

[6] Робот-пылесос X-PLOERER. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tefal.ru/Уход-за-домом/Роботы-пылесосы/УМНЫЙ-ПОМОЩНИК/Робот-пылесос-X-PLOERER-SERIE-95-ANIMAL-RG7975WH/p/2211401038>. (дата обращения: 11.12.2021).

[7] Wehner M., Truby R., Fitzgerald D. et al. An integrated design and fabrication strategy for entirely soft, autonomous robots. Nature 536, 451-455 (2016). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nature.com/articles/nature19100>. (дата обращения: 11.12.2021).

[8] «The first autonomous, entirely soft robot» Leah Burrows, SEAS Communications. Lori Sanders. (2016). [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.harvard.edu/gazette/story/2016/08/the-first-autonomous-entirely-soft-robot/>. (дата обращения: 11.12.2021).

[9] Soft Robotic Manipulation and Locomotion with a 3D Printed Electroactive Hydrogel. Daehoon Han, Cindy Farino, Chen Yang, Tracy Scott, Daniel Browe, Wonjoon Choi, Joseph W. Freeman, and Howon Lee. ACS Applied Materials & Interfaces 2018 10 (21), 17512-17518. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.8b04250?journalCode=aamick&>
(дата обращения: 11.12.2021).

[10] Blossom: The Customizable Social Robot. Nouran Amin. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.labroots.com/trending/technology/14815/blossom-customizable-social-robot>. (дата обращения: 11.12.2021).

[11] Qoobo. [Электронный ресурс]. – URL: <https://qoobo.info/index-en/>. (дата обращения: 11.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Robot: A Financial Dictionary. [Electronic resource]. – URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/28702. (date of access: 11.12.2021).

[2] Robot: Great Soviet Encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: <https://bse.slovaronline.com/36537-ROBOT>. (date of access: 11.12.2021).

[3] Robot: Wikipedia. Free encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Robot>. (date of access: 11.12.2021).

[4] Fundamentals of robotics: a textbook for university students. / HER. Stupina, A.A. Stupin, D.Yu. Chupin, R.V. Kamenev; Novosibirsk State Pedagogical University, Faculty of Technology and Entrepreneurship. – Novosibirsk: Sibprint, 2019.160 p.

[5] KUKA robot. [Electronic resource]. – URL: <https://www.kuka.com/ru-ru/products-services/industrial-robotics/industrial-robots/foundry-bots>. (date of access: 11.12.2021).

[6] Robot vacuum cleaner X-PLOERER. [Electronic resource]. – URL: <https://www.tefal.ru/House-care-home/Robots-vacuum-cleaners/SMANE-ASSISTANT/Robot-vacuum-cleaner-X-PLOERER-SERIE-95-ANIMAL-RG7975WH/p/2211401038>. (date of access: 11.12.2021).

[7] Wehner M., Truby R., Fitzgerald D. et al. An integrated design and fabrication strategy for entirely soft, autonomous robots. Nature 536, 451-455 (2016). [Electronic resource]. – URL: <https://www.nature.com/articles/nature19100>. (date of access: 11.12.2021).

[8] "The first autonomous, entirely soft robot" Leah Burrows, SEAS Communications. Lori Sanders. (2016). [Electronic resource]. – URL: <https://news.harvard.edu/gazette/story/2016/08/the-first-autonomous-entirely-soft-robot/>. (date of access: 11.12.2021).

[9] Soft Robotic Manipulation and Locomotion with a 3D Printed Electroactive Hydrogel. Daehoon Han, Cindy Farino, Chen Yang, Tracy Scott, Daniel Browe, Wonjoon Choi, Joseph W. Freeman, and Howon Lee. ACS Applied Materials & Interfaces 2018 10 (21), 17512-17518. [Electronic resource]. – URL: <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.8b04250?journalCode=aamick&>. (date of access: 11.12.2021).

[10] Blossom: The Customizable Social Robot. Nouran Amin. [Electronic resource]. – URL: <https://www.labroots.com/trending/technology/14815/blossom-customizable-social-robot>. (date of access: 11.12.2021).

[11] Qoobo. [Electronic resource]. – URL: <https://qoobo.info/index-en/>. (date of access: 11.12.2021).

© В.С. Филиппова, А.В. Стрижак, 2021

Поступила в редакцию 12.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Филиппова В.С., Стрижак А.В. Материалы и технологии в робототехнике // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 109-116. URL: <https://ip-journal.ru/>